

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ СТОЯНОЙ СУШКЕ БЕССЕМЯННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Рахманов Эргаш Асадуллаевич

Старший преподаватель, Термезский государственный университет инженерии и агротехнологии

Абстрактный. В данной статье проанализированы результаты экспериментов по изучению влияния щелочной обработки на качество продукта и скорость процесса при сушке бессемянных сортов винограда штабельным методом. В результате экспериментов изучены критерии показателей, важных для оценки органолептических свойств винограда после сушки стопки. В результате исследования были сделаны научно обоснованные выводы.

Ключевые слова. Виноград, изюм, урожайность, сухое вещество, качество, осенние и озимые сорта, технология сушки, стог, щелочь.

Входит. В настоящее время в мире ежегодно выращивается около 73 миллионов тонн винограда. Китайская Народная Республика, Италия и Испания являются мировыми лидерами по объёму производства, и в этих странах ежегодно собирают 11,2 млн, 8,1 млн и 6,1 млн тонн винограда соответственно. Также в число крупнейших производителей винограда входят такие страны, как США, Франция, Турция и Индия.

Ежегодно в Узбекистане выращивают более 1,7 миллиона тонн винограда. Для рационального использования всех их необходимо наладить выращивание сортов, предназначенных для потребления, экспорта и промышленности. Наша страна имеет уникальный опыт приготовления сушеной виноградной продукции, а производство сушеной продукции методом Сояки является уникальным методом региона.

Цель и конкретные вопросы исследования. Для повышения качества готового продукта при сушке бессемянных сортов винограда необходимо изучить значение технологических свойств и биохимического состава сырья.

Материал и методы. Для исследования были выбраны бессемянные сорта винограда: «Кишмиш белый», «Кишмиш Ботир», «Кишмиш розовый», «Кишмиш Согдиана», «Кишмиш черный». По способу проведения исследования: Исследования по определению наиболее эффективной концентрации раствора щелочи при первичной обработке при сушке отдельных сортов. С целью ускорения процесса получения сушеного продукта из бессемянного винограда были проведены эксперименты по образованию микроразрезов в кожице виноградных косточек путем обработки их щелочным раствором.

Были проведены эксперименты по определению оптимальной концентрации раствора щелочи. Включая Na OH

1% ли

2% ли

3% ли

4% ли

- Определена эффективность лечения 5% раствором.

Эти эксперименты проводились в 4 повторениях.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе времени, необходимого для образования микротрещин в период 2020-2022 гг. при применении различных концентраций раствора NaOH к бессемянным сортам винограда штабельным способом, с целью сокращения продолжительности строительства молодых сортов винограда с различной концентрацией. За счет увеличения количества трещин, образующихся на поверхности виноградных зерен при использовании раствора NaOH, т.е. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, удалось сократить период их образования. (Таблица 1). В зависимости от особенностей разных сортов винограда временной интервал образования дисперсий в растворе NaOH различался из-за разной степени толщины кожицы. Например, при обработке сорта Кишмиш Ботир 1%-ным раствором NaOH трещины образовались за 8 секунд. При обработке 2% раствором NaOH трещины образовывались через 7 секунд, причем даже при таких концентрациях временной интервал сокращался, а при обработке 5% раствором NaOH трещины образовывались через 2 секунды. При обработке раствором NaOH в концентрации 5% на толщину кожуры сорта Кишмиш Розовый для образования трещин потребовалось 5 секунд. Аналогично, у сорта Кишмиш белый при обработке 5% раствором NaOH через 3 секунды появились трещины. У анализируемого сорта Кишмиш черный при обработке раствором NaOH с концентрацией 1% трещины образовывались за 11 секунд, а при обработке раствором NaOH с концентрацией 5% - за 3 секунды. Аналогично эта закономерность повторилась и у сорта Кишмиш Согдиана. Согласно ему, при обработке раствором NaOH с концентрацией 1% трещина образовывалась за 7 секунд, а при обработке раствором NaOH с концентрацией 2% трещина образовывалась за 6 секунд. Установлено, что при обработке 4% раствором NaOH трещина образовывалась за 4 секунды, а при обработке 4 и 5% раствором NaOH трещина образовывалась через 3 и 2 секунды. По результатам нашего анализа доказано, что при обработке раствором NaOH концентрацией 5% для тонкостей кожицы опытных сортов Кишмиш черный и Кишмиш Согдиана трещины образовывались через 2 и 3 секунды. удалось получить качественный и качественный готовый продукт.

При сушке бессемянных сортов винограда штабельным методом анализировали выход готового продукта с использованием раствора NaOH различной концентрации, в зависимости от толщины кожицы сортов винограда, обрабатывали раствором NaOH различной концентрации и определяли выход продукта. По его словам, сорт изюма толстокожего сорта Кишмиш Ботир при простом методе штабелирования (контроле) давал 22,8 процента готовой продукции, а при сушке 1-процентным раствором NaOH выход готовой продукции составил 24,0 процента. При обработке этого сорта раствором NaOH концентрацией 2% и высушивании выход готового продукта составил 23,5%. Выход готового продукта при обработке 3% раствором NaOH составил 23,0%, при сушке 4% раствором NaOH – 22,6%. После сушки раствором NaOH выход готового продукта снизился на 22,1%. (Таблица 7)

У сорта роза Кишмиш она составила 24,7% при сушке простым штабельным (контрольным) способом, а при сушке 1%-ным раствором NaOH выход готового продукта увеличился на 26,0%, при обработке 2%-ным раствором NaOH. выход готового продукта при сушке - 25,5 процентов, после обработки раствором NaOH концентрацией 3,4 и 5

процентов выход готового продукта снизился. Таким же образом случаи редукции были обнаружены у сорта Кишмиш Белый. Среди анализируемых сортов наибольший выход готовой продукции наблюдался у сорта Кишмиш Белый. По сравнению с другими сортами можно заметить, что выход продукта выше на 5-6 процентов. Из-за тонкости кожицы изучаемых сортов Кишмиш черный и Кишмиш Согдиана выход готового продукта снижался при обработке этих сортов раствором NaOH. Из перечисленных в таблице сортов винограда кишмишбоп только сорта Кишмиш Ботир, Кишмиш розовый и Кишмиш белый получили высококачественную готовую продукцию за счет толщины кожицы или, наоборот, 20 и 15% готовой продукции. у тонкокожих сортов, т. е. сортов Кишмиш черный и Кишмиш Согдиана, а концентрация увеличилась, установлено, что количество качественной продукции снизилось. По данным анализа, при сушке сортов Кишмиш черный и Кишмиш Согдиана путем обработки раствором NaOH простым штабельным способом произошло дробление зерен винограда, потеря их цвета и установлено, что невозможно получить высокосортный продукт. качество готовой продукции. Проведено влияние различных концентраций раствора NaOH на органолептические оценки конечного продукта при сушке сорта винограда Кишмишбоп штабельным способом (табл. 3) в сравнении с простым штабелем (контроль). Если органолептическая ценность сушки в обычном штабеле оценивалась от 87,6 до 91,2 балла, то органолептическая ценность готового продукта, высушенного с использованием 1% раствора NaOH, оценивалась по коэффициенту важности. По оценке сорт Кишмиш Ботир получил 91 балл, при обработке и сушке в растворе NaOH 2% концентрации - 94,1 балла. Аналогично, 92,2 балла набрали 3 процента, 90,4 балла — 4 процента и 88,5 балла — 5 процентов. По данным этого анализа обработка и сушка 1% раствором NaOH набрали на 7,5 баллов больше, чем обработка и сушка 5% раствором NaOH. На 2,7 пункта ниже по сравнению с обычным стеклом (контроль). При обработке и сушке в растворе NaOH с концентрацией 1 процент по сравнению с обычной стопкой (контроль) она набрала на 4,8 балла больше. По оценке по коэффициенту сущности сорт Кишмиш розовый оценивался 95 баллами при обработке и сушке в 1% растворе NaOH и 93,1 балла при обработке и сушке в 2% растворе NaOH. Аналогичным образом, 3 процента набрали 91,2 балла, 4 процента набрали 89,4 балла и 5 процентов набрали 87,6 балла. По данным этого анализа обработка и сушка 1% раствором NaOH набрали на 7,4 балла больше, чем обработка и сушка 5% раствором NaOH. На 2,6 пункта ниже по сравнению с обычным стеклом (контроль). При обработке и сушке в растворе NaOH с концентрацией 1 процент по сравнению с обычной стопкой (контроль) она набрала на 4,8 балла больше. По оценке по коэффициенту мохильности сорт Кишмиш розовый оценивался 95 баллами при обработке и сушке в растворе NaOH с 1% концентрацией и 93,1 балла при обработке и сушке в растворе NaOH с 2% концентрацией. Аналогичным образом, 3 процента набрали 91,2 балла, 4 процента набрали 89,4 балла и 5 процентов набрали 87,6 балла. По данным этого анализа обработка и сушка 1% раствором NaOH набрали на 7,4 балла больше, чем обработка и сушка 5% раствором NaOH. На 2,6 пункта ниже по сравнению с обычным стеклом (контроль). При обработке и сушке в растворе NaOH с концентрацией 1 процент по сравнению с обычной стопкой (контроль) она набрала на 4,8 балла больше. Сорт Кишмиш черный оценивался 94,6 балла при обработке и сушке в растворе NaOH с 1% концентрацией и 92,7 балла при обработке и

сушке в растворе NaOH с 2% концентрацией. Аналогичным образом, 3 процента набрали 90,9 балла, 4 процента набрали 89,0 балла и 5 процентов набрали 87,3 балла. Согласно этому анализу, 7,3 балла были набраны выше при обработке и сушке в 1% растворе NaOH по сравнению с обработанными и высушенными в 5% растворе NaOH. На 2,5 пункта ниже по сравнению с обычным стеклом (контроль). При обработке и сушке в растворе NaOH с концентрацией 1 процент по сравнению с обычной стопкой (контроль) она набрала на 4,8 балла больше.

Сорт Кишмиш Белый оценен на 93,7 балла при обработке и высушивании в растворе NaOH с 1% концентрацией и 91,8 балла при обработке и высушивании раствором NaOH с 2% концентрацией. Аналогично, 90,0 балла набрали 3 процента, 88,2 балла — 4 процента и 86,4 балла — 5 процентов. Согласно этому анализу, 7,3 балла были набраны выше при обработке и сушке в 1% растворе NaOH по сравнению с обработанными и высушенными в 5% растворе NaOH. На 2,6 пункта ниже по сравнению с обычным стеклом (контроль). При обработке и сушке в растворе NaOH с концентрацией 1 процент по сравнению с обычной стопкой (контроль) она набрала на 4,7 балла больше. Сорт Кишмиш Согдиана оценивался в 92,3 балла при обработке и высушивании в растворе NaOH с 1% концентрацией и 90,5 балла при обработке и высушивании раствором NaOH с 2% концентрацией. Аналогичным образом, 3 процента набрали 88,6 балла, 4 процента набрали 86,9 балла и 5 процентов набрали 85,1 балла. По данным этого анализа обработка и сушка 1% раствором NaOH набрали на 7,2 балла больше, чем обработка и сушка 5% раствором NaOH. На 2,5 пункта ниже по сравнению с обычным стеклом (контроль). При обработке и сушке в растворе NaOH с концентрацией 1 процент по сравнению с обычной стопкой (контроль) она набрала на 4,7 балла больше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Органолептические методы оценки пищевых продуктов: Терминология. - М.: Наука, 1990.-38 с.
2. Полегаев В.И. Метод оценки качества плодов и овощей (Методические разработки). М.: - 1978.- 66 с
3. Умидов Ш.Э., Буриев Х.Ч. Рекомендации по хранению и извлечению сочных сортов кабачков. - Ташкент, Редакционно-издательский отдел Ташкентского государственного аграрного университета, 2019. - 16 с.
4. Исламов С., Намазов И. Определение срока уборки яблок в интенсивных садах // International Journal of Biological Engineering and Agriculture (Sep, 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 9. – С. 48–50 (ISSN: 2833–5376; IF (Импакт-фактор) 9,51/2023 г.)
5. Умидов Ш. Э., Бердиев Дж. Н. Сорта айвы (*Cydonia Oblonga* Mill.), выращиваемые в Узбекистане, и важность их хранения и переработки //Техасский журнал сельскохозяйственных и биологических наук 23, 44-48
6. Хаитов Б., Каримов А.А., Тодерич К., Султанова З., Мамадрахимов А., Алланов Х., Исламов С. Адаптация, урожайность зерна и пищевые характеристики генотипов киноа (*Chenopodium quinoa*) в окраинных условиях бассейна Аральского моря // Журнал «Питание растений», 21 декабря 2020). – Лондон, 2020. – С. 1365-1379 (doi.org/10.1080/01904167.2020.1862200)

7. Kamolovich, D. R., O'G'Li, A. N. U., Yusupovich, A. K., & Eshqobilovich, Q. B. (2024). TUKLI URUG'LIK CHIGITNI SARALASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNOLOGIYASI. *Механика и технология*, 2(15), 169-175.
8. Абдихамидов, Н. У. Ў., Джамолов, Р. К., Каршиев, Б. Э., & Абдуллаев, К. Ю. (2024). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОРТИРОВОЧНОГО АГРЕГАТА ВОЛОСАТЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. *Universum: технические науки*, 4(5 (122)), 39-44.
9. Эшқобилович, Қ. Б. (2023). ПАХТАНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ ТОЛА ВА ЧИГИТ НАМЛИГИГА ТАЪСИРИ. *Механика и технология*, (2 (5) Спецвыпуск), 309-315.
10. Eshqobilovich, Qarshiev Baxtiyor, Gulboev Otabek Abdimurod O'G'Li, and Narzullaev Fazliddin Shuhrat O'G'Li. "QURITILGAN PAHTANI PNEVMATIK UZATISHDA TOLA VA CHIGIT TEMPERATURALARIGA TA'SIRINI TAHLILI." *Механика и технология* 1 (8) Спецвыпуск (2024): 226-230.
11. Абдихамидов Н.У., Джамолов Р.К., Қаршиев Б.Э., Абдуллаев К.Ю. Саралаш камерага ўрнатилган чигитни доналовчи тароқ мосламасининг параметрларини аниқлаш. *Фан ва технологиялар тараққиёти илмий – техникавий журнал. №1/2024, Бухоро-2024й-2856.*
12. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.
13. Parpiyev A. P. et al. Tozalash jarayonida arrali seksiyalardan ajralib chiqqan chiqindi ulushlarini baholash natijalari taxlili //O'zbekiston to'qimachilik jurnali. ISSN. – 2010. – Т. 6262. – №. 1. – С. 2022.
14. Каршиев Б. Э., Исмаатов С. С. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Экономика и социум. – 2023. – №. 9 (112). – С. 485-489.
15. Парпиев А. П., Каршиев Б. Э. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 51-54.
16. Каршиев Б. Э. и др. Пахтани тозалашга тайёрлаш технологиясининг таҳлили //RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
17. Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Хушбаков А.Н. Анализ температуры, влажности волокна и семян в технологических процессах на хлопкоочистительных предприятиях// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE: YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2022 Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7117865>.
18. Қаршиев БЭ П. А. П. Пахта ва уни компонентларини қатламда қуритиш тадқиқоти //ЎзМУ хабарлари. Илмий журнал. ISSN. – С. 2181-7324.
19. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.